

YAPAY ZEKANIN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ: FIRSATLAR, DÖNÜŞÜM ALANLARI VE GELECEK PERSPEKTİFİ

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENTREPRENEURSHIP EDUCATION: OPPORTUNITIES, TRANSFORMATIVE DIMENSIONS, AND FUTURE PERSPECTIVES

Citation: Y, EDE (2026). Yapay zekânın girişimcilik eğitimindeki rolü: fırsatlar, dönüşüm alanları ve gelecek perspektifi. *Journal of Pure Social Sciences*, 7(12), 20-30.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21002725>

Yaşar EDE*

Öz

Yapay zekâ teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, eğitim alanında olduğu gibi girişimcilik eğitiminde de önemli dönüşümlere yol açmaktadır. Özellikle üretken yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşması, girişimcilik eğitiminde kullanılan yöntemlerin, öğrenme ortamlarının ve beceri geliştirme süreçlerinin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yapay zekânın girişimcilik eğitimindeki rolünü kavramsal bir çerçevede incelemek ve söz konusu teknolojilerin eğitim süreçlerine sağladığı katkıları ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında yapay zekâ, girişimcilik eğitimi ve bu iki alanın kesişim noktasında yer alan güncel ulusal ve uluslararası literatür incelenmiştir. İnceleme sonucunda yapay zekânın girişimcilik eğitiminde kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşturma, iş fikri geliştirme süreçlerini destekleme, veri analizi ve karar verme becerilerini güçlendirme, simülasyon tabanlı uygulamalarla deneyimsel öğrenmeyi artırma gibi önemli katkılar sunduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte veri güvenliği, algoritmik önyargılar, etik kullanım ve akademik dürüstlük gibi konuların yapay zekâ uygulamalarının eğitim süreçlerine entegrasyonunda dikkate alınması gereken temel unsurlar olduğu görülmüştür. Sonuç olarak yapay zekânın girişimcilik eğitiminde önemli fırsatlar sunduğu, ancak bu teknolojilerin etkili ve sorumlu bir şekilde kullanılabilmesi için pedagojik, etik ve teknolojik boyutların birlikte ele alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, girişimcilik eğitimi, dijital girişimcilik, üretken yapay zekâ, eğitim teknolojileri

Abstract

Rapid developments in artificial intelligence technologies have led to significant transformations in entrepreneurship education, as in many other areas of education. The widespread use of generative artificial intelligence applications has created a need to reconsider teaching methods, learning environments, and skill development processes in entrepreneurship education. The aim of this study is to examine the role of artificial intelligence in entrepreneurship education within a conceptual framework and to reveal the contributions of these technologies to educational processes. The focus of this research is a Qualitative Documentary Analysis of literature related to Artificial Intelligence (AI) and Entrepreneurship Education. A comprehensive approach was used to examine both national and international studies that explored both AI and Entrepreneurship Education, i.e., their intersection(s). Literature reviewed demonstrates that AI provides significant support to entrepreneurship education through supporting and promoting personalized learning, business idea development, data-driven decision making, and supporting experiential learning with simulations and other interactive applications. Conversely, the expanding utilization of artificial intelligence in the field of education has increased the risks and challenges related to data privacy, algorithmic bias, ethical standards and academic dignity. The results of this study suggest that AI has the capacity to significantly improve the effectiveness of entrepreneurship education. Therefore, if this capacity is to be unlocked by AI and used to its full extent, educators must strike a balance between the technical advancements that AI brings and their instructional and ethical responsibilities in using AI in the classroom.

Keywords: Artificial intelligence, entrepreneurship education, digital entrepreneurship, generative artificial intelligence, educational Technologies

* Lect. Gaziantep University, Oğuzeli Vocational School, Gaziantep, Türkiye, <https://orcid.org/0000-0002-7087-5529>, yasarede@gantep.edu.tr

EXTENDED ABSTRACT

Background:

The rapid advancements in artificial intelligence (AI) technologies in recent years have led to significant transformations in many areas, particularly education. The widespread adoption of generative AI applications has necessitated a reassessment of teaching methods, learning environments, and skill development processes used in entrepreneurship education. Developments in machine learning, big data analytics, and generative AI have significantly changed how individuals access information, make decisions, and work. Accordingly, entrepreneurship education must evolve in line with digital transformation. This study is a qualitative review that aims to evaluate the role of artificial intelligence in entrepreneurship education within a conceptual framework. The research employed the document analysis method. The reviewed literature suggests that artificial intelligence contributes to entrepreneurship education by enriching students' learning experiences, supporting business idea development processes, and strengthening data-driven decision-making skills.

Research purpose:

The aim of this study is to evaluate the role of artificial intelligence in entrepreneurship education within a conceptual framework, to discuss the opportunities and potential risks associated with its use, and to provide insights into future perspectives. Within this scope, the study first addresses the concepts of artificial intelligence and entrepreneurship education and then examines the contributions of artificial intelligence to educational processes and its role in the transformation of entrepreneurship education.

Methodology:

This study is a conceptual review conducted within the framework of a qualitative research approach. The document analysis technique, one of the qualitative research methods, was employed. National and international literature on the subject was reviewed by examining academic publications accessible through databases such as Web of Science, Scopus, Google Scholar, and TR Dizin. Priority was given to studies directly addressing the relationship between artificial intelligence technologies and entrepreneurship education, while studies focusing solely on technical or pedagogical aspects without establishing a direct link between the two fields were excluded. In evaluating the literature, both seminal studies that constitute the theoretical foundations of the field and recent research were taken into consideration.

Findings:

The literature review indicates that artificial intelligence offers significant contributions to entrepreneurship education in several areas. AI-supported applications facilitate personalized learning by adapting educational content to students' individual needs and enhancing learning experiences. Generative AI tools support business idea generation, business model development, market research, and strategic decision-making processes. In addition, AI-assisted data analysis strengthens students' data-driven decision-making skills, while simulation-based applications contribute to experiential learning by providing opportunities to practice entrepreneurial processes in risk-free environments. At the same time, the literature highlights important challenges related to data privacy, algorithmic bias, ethical use, and academic integrity, emphasizing that these issues should be carefully considered in the integration of AI into entrepreneurship education.

Conclusion:

The reviewed literature indicates that artificial intelligence has considerable potential to transform entrepreneurship education by enriching learning experiences, supporting business idea development, and strengthening data-driven decision-making skills. However, the effective integration of AI into entrepreneurship education requires careful consideration of ethical issues, data privacy, and academic integrity. Therefore, entrepreneurship curricula should be updated to include AI literacy, data analytics, and generative AI applications. Furthermore, practical learning activities, such as structured workshops that enable students to use generative AI tools for business model development, market analysis, and business idea generation, may contribute to the effective and responsible use of these technologies. Since this study is a conceptual review based on the existing literature, future empirical studies are recommended to examine the effects of AI-supported entrepreneurship education on learning outcomes, entrepreneurial intentions, and entrepreneurial skills across different educational contexts.

1.GİRİŞ

Son yıllarda yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler, günlük yaşamdan iş dünyasına kadar birçok alanda önemli değişimler getirmiştir. Özellikle makine öğrenmesi, büyük veri analitiği ve üretken yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşması, bireylerin bilgiye erişim biçimlerini, karar alma süreçlerini ve çalışma alışkanlıklarını yeniden şekillendirmektedir (Haenlein ve Kaplan, 2019). Teknolojik dönüşümün hız kazanması, işletmelerin faaliyetlerini etkilediği kadar girişimcilik ekosistemini de dönüştürmektedir. Günümüzde girişimciler yalnızca yenilikçi fikirler geliştirmekle yetinmemekte; aynı zamanda teknolojik değişime uyum sağlamak ve dijital araçları etkin şekilde kullanmakla da karşı karşıya kalmaktadır (Obschonka ve Audretsch, 2020).

Girişimcilik; ekonomik büyümenin, yenilikçiliğin ve toplumsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Ancak dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte girişimcilik anlayışında da önemli değişimler yaşanmaktadır. Geleneksel iş modellerinin yerini giderek daha fazla teknoloji temelli ve dijital odaklı girişimler almakta, bu durum girişimcilerin sahip olması gereken bilgi ve becerileri yeniden tanımlamaktadır (Nambisan, 2017; Kraus vd., 2019). Dolayısıyla girişimcilik eğitimlerinin, işletme kurma ve yönetme bilgisi sunma özelliğinin yanı sıra öğrencileri dijital çağın gereksinimlerine hazırlayan bir yaklaşıma dönüşmesi gerekmektedir.

Girişimcilik eğitiminin temel amaçlarından biri ise bireylerin fırsatları görebilme, yaratıcı çözümler geliştirebilme, riskleri yönetebilme ve yenilikçi düşünebilme becerilerini geliştirmektir. Bu eğitim süreci, öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda girişimci bir bakış açısı kazanmalarını da hedeflemektedir (Bell, 2021; Kakouris ve Liargovas, 2021). Son yıllarda yapay zekâ teknolojileri çoğu alanda olduğu gibi eğitim alanında yaygınlaşmıştır. Bu durum ise girişimciliğin amaçlarına ulaşmayı destekleyen yeni araçlar ortaya çıkarmıştır. Yapay zekâ destekli uygulamalar, öğrencilerin öğrenme süreçlerini analiz edebilmekte, bireysel ihtiyaçlarına uygun içerikler sunabilmekte ve öğrenme deneyimlerini daha etkili hâle getirebilmektedir (Ouyang vd., 2022; Baidoo-Anu ve Ansah, 2023).

Yapay zekânın girişimcilik eğitimindeki potansiyeli yalnızca öğrenme süreçleriyle sınırlı değildir. Günümüzde öğrenciler yapay zekâ destekli araçlar sayesinde iş fikri geliştirme, pazar araştırması yapma, iş modeli oluşturma ve stratejik karar alma süreçlerinde de destek alabilmektedir. Özellikle ChatGPT gibi üretken yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşması, girişimcilik eğitiminde yeni fırsatların ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır (Mollick ve Mollick, 2023; Short ve Short, 2023). Bununla birlikte yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı; veri güvenliği, etik sorumluluklar, algoritmik önyargılar ve akademik dürüstlük gibi bazı önemli tartışmaları da beraberinde getirmektedir (Farrokhnia vd., 2023; Celik, 2023).

Literatürde yapay zekânın girişimcilik faaliyetleri üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaların sayısı giderek artmakla birlikte, bu teknolojilerin girişimcilik eğitime nasıl katkı sunduğunu bütüncül bir bakış açısıyla ele alan çalışmaların hâlen gelişmekte olan bir araştırma alanı olduğu görülmektedir (Chalmers vd., 2021; Chen vd., 2024). Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, yapay zekânın girişimcilik eğitimindeki rolünü kavramsal bir çerçevede değerlendirmek, sunduğu fırsatları ve beraberinde getirdiği riskleri tartışmak ve geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunmaktır. Bu kapsamda öncelikle yapay zekâ ve girişimcilik eğitimi kavramları ele alınmakta, ardından yapay zekânın eğitim süreçlerine sağladığı katkılar ile girişimcilik eğitiminin dönüşümündeki rolü incelenmektedir.

2.ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımı kapsamında hazırlanan kavramsal bir derleme çalışmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Konuya ilişkin ulusal ve uluslararası literatür incelenmiş; Web of Science, Scopus, Google Scholar ve TR Dizin gibi veri tabanlarında erişilebilen akademik yayınlardan yararlanılmıştır. Literatür taramasında "artificial intelligence", "generative artificial intelligence", "entrepreneurship education", "digital

entrepreneurship", "AI in education" ve bunların Türkçe karşılıkları anahtar sözcük olarak kullanılmıştır.

Kaynakların seçiminde, yapay zekâ teknolojilerinin girişimcilik eğitimiyle ilişkisini doğrudan ele alan çalışmalara öncelik verilmiş; yalnızca teknik ya da yalnızca pedagojik boyuta odaklanan ve iki alan arasında doğrudan ilişki kurmayan çalışmalar kapsam dışında bırakılmıştır. Literatürün değerlendirilmesinde, alanın kuramsal temellerini oluşturan öncü çalışmalar ile güncel araştırmalar birlikte ele alınmıştır. İncelenen çalışmalar içeriklerine göre sınıflandırılarak yapay zekânın girişimcilik eğitimindeki rolü; öğrenme süreçleri, karar verme, yaratıcılık, etik ve geleceğe yönelik dönüşüm boyutları çerçevesinde kavramsal olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışma sistematik derleme niteliğinde olmayıp, mevcut literatürün kavramsal ve eleştirel biçimde değerlendirilmesine dayanan anlatı (narrative) derleme özelliği taşımaktadır.

3.YAPAY ZEKÂ KAVRAMI

Yapay zekâ, insan zekâsına özgü öğrenme, akıl yürütme, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel süreçlerin bilgisayar sistemleri tarafından gerçekleştirilebilmesini amaçlayan bir teknoloji alanıdır. İlk dönemlerde daha çok bilgisayar bilimlerinin bir alt disiplini olarak değerlendirilen yapay zekâ, günümüzde ekonomik ve toplumsal yaşamın birçok alanında etkisini hissettiren stratejik bir teknolojiye dönüşmüştür. Haenlein ve Kaplan'a (2019) göre yapay zekâ, makinelerin çevrelerinden elde ettikleri verileri analiz ederek belirli hedeflere yönelik kararlar alabilme ve bu kararlar doğrultusunda hareket edebilme kapasitesini ifade etmektedir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yapay zekâ sistemlerinin kullanım alanları genişlemiştir. Bu sistemler yalnızca endüstriyel uygulamalarda kullanılmamıştır. Bunun yanı sıra eğitim, sağlık, finans ve girişimcilik gibi alanlarda da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum yapay zekâyı günümüzün en önemli teknolojik dönüşüm araçlarından birine çevirmiştir.

Yapay zekânın gelişiminde makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknolojileri önemli bir yere sahiptir. Makine öğrenmesi ile birlikte sistemler açık bir şekilde programlanma olmadan verilerden öğrenebilirler ve zaman içerisinde ise sistemler performanslarını geliştirebilirler. Derin öğrenme ise çok katmanlı yapay sinir ağları aracılığıyla karmaşık veri yapılarını analiz ederek daha gelişmiş sonuçlar üretebilmektedir (Alpaydın, 2013; Zhou, 2022). Bu teknolojiler sayesinde yapay zekâ sistemleri büyük veri kümelerini işleyebilmektedir, örüntüleri belirleyebilmektedir ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmektedir. Böylece yapay zekâ yalnızca bilgi depolayan bir yapı olmaktan çıkmıştır ve bilgi üreten ve karar süreçlerini destekleyen bir teknolojiye dönüşmüştür.

Son yıllarda yapay zekâ alanındaki gelişmelerin en dikkat çekici örneklerinden biri üretken yapay zekâ uygulamalarının ortaya çıkmasıdır. ChatGPT, Gemini ve benzeri büyük dil modelleri kullanıcılarla doğal dilde iletişim kurabilmektedir, içerik üretebilmektedir ve karmaşık problemlere yönelik öneriler geliştirebilmektedir. Bu araçlar ile birlikte bilgiye erişim ve içerik üretim süreçlerini önemli ölçüde hızlandırmaktadır ve aynı zamanda bireylerin çalışma alışkanlıkları da değişime uğramaktadır. Üretken yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte yapay zekâ teknolojileri yalnızca uzmanların kullandığı sistemler olmaktan çıkmış ve günlük yaşamın bir parçası hâline gelmiştir. Bu gelişme, yapay zekânın farklı sektörlerdeki kullanım potansiyelini daha görünür hâle getirmiştir (Dwivedi vd., 2023; Lim vd., 2023).

Eğitim alanı, yapay zekâ uygulamalarının etkilerinin en yoğun hissedildiği alanlardan biridir. Yapay zekâ destekli sistemler öğrencilerin öğrenme süreçlerini analiz edebilmekte, bireysel ihtiyaçlara uygun içerikler sunabilmekte ve öğrenme deneyimlerini kişiselleştirebilmektedir (Ouyang vd., 2022). Bunun yanında öğrencilere anlık geri bildirim sağlanması, öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve öğretim süreçlerinin daha verimli hâle getirilmesi konusunda da önemli katkılar sunmaktadır. Ancak yapay zekânın eğitimde yaygınlaşması veri güvenliği, etik kullanım ve akademik dürüstlük gibi bazı tartışmaları da beraberinde getirmektedir (Celik, 2023; Farrokhnia vd., 2023). Bu nedenle yapay zekâ teknolojilerinin eğitim süreçlerine entegrasyonu yalnızca teknik bir gelişme olarak değerlendirmenin yanı sıra pedagojik ve etik boyutlarıyla birlikte irdelenmelidir.

Girişimcilik eğitimi açısından değerlendirildiğinde ise yapay zekâ öğrencilerin iş fikri geliştirmelerine, pazar araştırması yapmalarına, veri analizi gerçekleştirmelerine ve stratejik kararlar almalarına destek sunmaktadır. Yapay zekâ destekli araçlar sayesinde öğrenciler daha kısa sürede daha fazla bilgiye ulaşabilmektedirler ve farklı senaryoları da gözlemlene imkanına sahip olmaktadır. Ayrıca bu teknolojiler girişimcilik eğitiminde uygulamalı öğrenme deneyimlerinin geliştirilmesine fayda getirmektedir ve girişimcilik eğitiminde kullanılan yöntem ve araçları da revize etmektedir.

4.GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VE ÖNEMİ

Girişimcilik eğitimi, bireylerin girişimci düşünme becerilerini geliştirmeyi ve onları fırsatları değerlendirebilen, yenilikçi çözümler üretebilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan bir öğrenme sürecidir. Literatürde girişimcilik eğitiminin farklı yönlerini vurgulayan çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Izedonmi ve Okafor (2010), girişimcilik eğitimi bireylerin girişimcilik sürecinde karşılaşılabilecekleri riskleri daha etkin yönetebilmelerine yardımcı olan bir rehberlik faaliyeti olarak tanımlamaktadır. Raposo ve Do Paço'ya (2011) göre ise girişimcilik eğitimi, bireylerin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayabilecek girişimci düşünce yapısını geliştirmelerine destek olan bir süreçtir. Bu yaklaşımlar birlikte değerlendirildiğinde girişimcilik eğitiminin yalnızca işletme kurmaya yönelik bilgi aktarımından ibaret olmadığı, aynı zamanda bireylerin düşünme biçimlerini ve davranışlarını şekillendiren bir eğitim alanı olduğu görülmektedir. Girişimcilik eğitiminin bireylerin yenilikçilik, risk alma ve fırsatları değerlendirme becerilerinin gelişiminde önemli rol oynadığı belirtilmektedir (Yılmaz, 2014; Akkuş ve Menteş, 2017).

Girişimcilik eğitiminin önemi son yıllarda daha da artmıştır. Küresel rekabetin yoğunlaşması, teknolojik gelişmelerin hızlanması ve iş gücü piyasalarındaki dönüşüm, bireylerin değişen koşullara uyum sağlayabilen girişimci özelliklere sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle girişimcilik eğitimi, ekonomik büyümeyi destekleyen ve yenilikçi iş fikirlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlayan önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir (Yılmaz, 2014). Bunun yanında girişimcilik eğitiminin yalnızca ekonomik çıktılar üretmediği, bireylerin özgüven, liderlik, iletişim ve problem çözme becerilerinin gelişimine de katkı sağladığı ifade edilmektedir (Bell, 2015).

Geçmişte girişimciliğin doğuştan gelen özelliklere bağlı olduğu yönünde yaygın bir görüş bulunmasına rağmen günümüzde bu yaklaşım büyük ölçüde değişmiştir. Araştırmalar, girişimcilik becerilerinin eğitim ve deneyim yoluyla geliştirilebileceğini ortaya koymaktadır (Akkuş ve Menteş, 2017). Bu nedenle girişimcilik eğitimi; yaratıcılık, fırsatları fark etme, risk yönetimi, yenilikçilik ve stratejik düşünme gibi becerilerin kazandırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Moses vd (2016) da girişimcilik eğitiminin bireylerin girişimci niyetlerini ve davranışlarını şekillendiren temel unsurlardan biri olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla girişimcilik eğitimi, girişimci bireylerin yetiştirilmesinde planlı ve sistematik bir öğrenme süreci olarak değerlendirilmektedir.

Günümüzde girişimcilik eğitiminin kapsamı geleneksel işletme bilgileriyle sınırlı değildir. Dijital dönüşümün etkisiyle birlikte girişimcilik eğitiminde teknoloji kullanımı, dijital okuryazarlık, veri analizi ve yenilikçi iş modelleri gibi konular daha fazla önem kazanmıştır (Bell, 2021; Cherti, 2025). Özellikle deneysel öğrenme yaklaşımını temel alan uygulamalar, öğrencilerin gerçek yaşam problemleri üzerinde çalışmasına ve girişimcilik becerilerini uygulamalı olarak geliştirmesine olanak tanımaktadır (Hyams-Ssekasi ve Caldwell, 2018). Bu durum girişimcilik eğitiminin sürekli gelişen ve değişen bir alan olduğunu göstermektedir.

Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşması, girişimcilik eğitiminde yeni fırsatların ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Öğrenciler yapay zekâ destekli araçlar sayesinde daha hızlı bilgiye ulaşabilmekte, pazar verilerini analiz edebilmekte ve iş fikirlerini farklı senaryolar üzerinden değerlendirebilmektedir. Bunun yanında yapay zekâ uygulamaları girişimcilik eğitiminde kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin oluşturulmasına da destek vermektedir (Chen vd., 2024). Bu nedenle girişimcilik eğitiminin geleceği tartışılırken yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu olanakların dikkate alınması kaçınılmaz hâle gelmiştir.

5.YAPAY ZEKÂ VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ İLİŞKİSİ

Dijital teknolojilerin hızla geliştiği günümüzde girişimcilik eğitimi ile yapay zekâ arasındaki ilişki giderek daha görünür hâle gelmektedir. Geleneksel girişimcilik eğitiminde öğrencilerin iş fikri geliştirme, pazar araştırması yapma ve iş planı hazırlama gibi becerileri çoğunlukla teorik ve sınırlı uygulamalarla desteklenmektedir. Yapay zekâ teknolojileri ise bu süreçleri daha dinamik ve veri temelli bir yapıya dönüştürmektedir. Özellikle büyük veri analizi, makine öğrenmesi ve üretken yapay zekâ uygulamaları, girişimcilik eğitiminde öğrencilerin karmaşık problemleri daha hızlı analiz edebilmesine ve alternatif çözümler geliştirebilmesine olanak sunmaktadır (Chalmers vd., 2021; Chen vd., 2024). Bu durum girişimcilik eğitiminin yalnızca bilgi aktaran bir yapı olmaktan çıkıp teknoloji destekli öğrenme deneyimlerine yönelmesine katkı vermektedir.

Yapay zekâ, girişimcilik sürecinin temel unsurlarından biri olan fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesinde de önemli avantajlar sunmaktadır. Girişimcilerin başarılı olabilmeleri büyük ölçüde çevredeki değişimleri doğru analiz etmelerine ve ortaya çıkan fırsatları zamanında fark etmelerine bağlıdır. Yapay zekâ destekli sistemler ise büyük miktardaki veriyi kısa sürede işleyerek eğilimleri, müşteri ihtiyaçlarını ve pazar hareketlerini ortaya koyabilmektedir. Bu nedenle yapay zekâ, girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin veri temelli düşünme ve stratejik karar verme becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir araç olarak değerlendirilmektedir (Obschonka ve Audretsch, 2020).

Son yıllarda yaygınlaşan üretken yapay zekâ uygulamaları da girişimcilik eğitimine yeni bir boyut kazandırmıştır. ChatGPT ve benzeri araçlar öğrencilerin iş fikri üretmelerine, iş modeli oluşturmalarına, müşteri profilleri geliştirmelerine ve girişimcilik projelerini farklı bakış açılarıyla değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Böylece öğrenciler yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmamakta, aynı zamanda girişimcilik süreçlerini daha uygulamalı bir şekilde deneyimleyebilmektedir. Shepherd ve Majchrzak'a (2022) göre yapay zekâ, girişimcilerin karar alma süreçlerini destekleyen ve girişimcilik faaliyetlerini güçlendiren tamamlayıcı bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır.

Bununla birlikte yapay zekâ ve girişimcilik eğitimi arasındaki ilişki yalnızca teknolojik araçların kullanımıyla sınırlı değildir. Yapay zekâ, öğrencilerin yaratıcılık, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilecek yeni öğrenme ortamlarının oluşmasına da katkı sunmaktadır. Townsend ve Hunt (2019) ise yapay zekâ çağında girişimcilik faaliyetlerinin yaratıcılık ve muhakeme becerileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında yapay zekâ girişimcilik eğitiminin amaçlarını değiştirmekle kalmamakla birlikte bu amaçlara ulaşılmasını destekleyen ve yeni fırsatlar sunan bir araç olmaktadır.

Bu gelişmeler, girişimcilik eğitiminin geleceğinde yapay zekâ teknolojilerinin daha etkin bir rol üstleneceğini göstermektedir. Özellikle kişiselleştirilmiş öğrenme, veri temelli karar verme ve deneysel öğrenme uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte yapay zekâ destekli girişimcilik eğitiminin daha fazla önem kazanacağı öngörülmektedir (Chen vd., 2024). Bu nedenle eğitim kurumlarının ve eğitimcilerin, yapay zekâ teknolojilerinin girişimcilik eğitime nasıl daha etkili ve bilinçli biçimde entegre edilebileceğine yönelik çalışmalar yürütmesi önem taşımaktadır.

6.YAPAY ZEKÂNIN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNE KATKILARI VE UYGULAMA ALANLARI

Son yıllarda yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler, girişimcilik eğitiminde kullanılan yöntemlerin ve öğrenme araçlarının yeniden şekillenmesine katkı sağlamıştır. Geleneksel yaklaşımda öğrenciler daha çok teorik bilgiler ve sınırlı uygulamalarla öğrenme sürecine katılırken, yapay zekâ destekli uygulamalar daha etkileşimli ve uygulama odaklı öğrenme deneyimleri sunmaktadır. Yapay zekâ araçlarının büyük miktarda veriyi kısa sürede analiz edebilmesi ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilmesi, bu teknolojilerin girişimcilik eğitiminde daha yaygın kullanılmasına katkı sağlamıştır (Chen vd., 2024). Bununla birlikte, bu araçların öğrencilerin yaratıcı potansiyelini,

karmaşık problemleri çözme yetkinliğini ve ileri düzey stratejik karar alma becerilerini olumlu yönde beslediği de alanyazında sıklıkla dile getirilmektedir (Chen vd., 2024).

6.1. Kişiselleştirilmiş Öğrenme ve Öğrenci Destek Sistemleri

Her öğrencinin öğrenme tarzı, ön bilgileri ve ilgi alanları birbirinden farklıdır. Bu çeşitlilik içinde tek bir öğretim yönteminin tüm öğrenciler için eşit derecede etkili olması beklenemez. Yapay zekâ destekli sistemler ise öğrenme sürecinden elde edilen verileri analiz ederek her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış içerikler sunabilmektedir (Ouyang vd., 2022). Bu sayede öğrenciler, en çok geliştirmeye ihtiyaç duydukları alanlara yoğunlaşırken, hâlihazırda güçlü oldukları konularda da ilerlemeye devam edebilmektedir. Özellikle sohbet robotları ve sanal asistanlar aracılığıyla sağlanan anlık geri bildirimler, öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara daha hızlı çözüm üretmelerine olanak tanımaktadır (Okonkwo ve Ade-Ibijola, 2021). Tüm bunlar, girişimcilik eğitiminde öğrenme sürecini daha esnek ve öğrenci merkezli bir hâle getirmektedir.

6.2. İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılığın Desteklenmesi

Girişimcilik eğitiminin amacı, öğrencilere yalnızca teorik bilgi aktarmak değil, aynı zamanda özgün ve yaratıcı fikirler geliştirebilmeleri için onları teşvik etmektir. Yapay zekâ araçları bu noktada öğrencilerin alışılmadık çözüm yolları keşfetmelerine ve bunları somut hâle getirmelerine katkı sağlayabilir. Örneğin, belirli bir sektöre veya sorun alanına ilgi duyan bir öğrenci, yapay zekâ aracılığıyla çok sayıda fikir ve alternatif yaklaşımla karşılaşabilir; bu da öğrenciye hem esneklik hem de daha geniş bir perspektif kazandırır. ChatGPT gibi uygulamalar, öğrencilerin düşüncelerini yapılandırılmış bir biçimde ifade etmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda üzerinde çalıştıkları farklı senaryoları geliştirmelerine de olanak tanır (Short ve Short, 2023). Yaratıcı süreçte yapay zekânın kullanımına ilişkin çalışmalar, teknoloji destekli fikir üretiminin girişimcilik eğitiminin öğretim biçimi üzerinde olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir (Boden, 1998; Townsend ve Hunt, 2019).

6.3. Veri Analizi ve Karar Verme Becerilerinin Geliştirilmesi

Günümüz girişimcileri, her geçen gün artan miktarda veriyle karşı karşıyadır. Ancak bilgiye erişebilmek tek başına yeterli değildir; asıl önemli olan, bu veriyi doğru yorumlayabilmek ve karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabilmektir. Yapay zekâ sistemleri, büyük veri kümelerini manuel yöntemlere göre çok daha kısa sürede analiz ederek öğrencilerin pazar eğilimlerini, müşteri beklentilerini ve rekabet ortamını daha iyi kavramasına yardımcı olmaktadır. Böylece öğrenciler, somut araştırmalara ve verilere dayanarak kararlar alabilme becerisi kazanmaktadır (Colson, 2019). Müşteri davranışları ve piyasa hareketlerine ilişkin verilerin yapay zekâ aracılığıyla değerlendirilmesi, girişimcilik sürecinde daha bilinçli ve sağlam adımlar atılmasına katkı sunmaktadır. Bu tür analitik araçların kullanımı, öğrencilerin olaylara daha analitik bir bakış açısıyla yaklaşmasını ve birden fazla alternatifi değerlendirerek karar vermesini sağlamaktadır (Khalid, 2020).

6.4. Simülasyonlar ve Deneysel Öğrenme Uygulamaları

Girişimcilik eğitiminin en ayırt edici özelliklerinden biri, deneysel öğrenme ilkesine dayanmasıdır. Ne var ki öğrencilerin gerçek iş ortamlarında bizzat hata yapma ve bu hataların sonuçlarını gözlemlene fırsatları, pratikte her zaman mümkün olmamaktadır. Yapay zekâ destekli simülasyonlar, tam da bu noktada devreye girerek önemli bir çözüm sunmaktadır. Sanal ortamlar aracılığıyla öğrenciler; iş kurma, yatırım planlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve kriz anlarında karar alma gibi süreçleri güvenli bir zeminde deneyimleyebilmektedir. Bu uygulamalar, gerçek risk almadan öğrenme fırsatı tanıdığı için girişimcilik eğitiminde etkili bir öğrenme aracı olarak kabul görmektedir (Fox vd., 2018). Ayrıca öğrencilerin kendi kararlarının sonuçlarını görerek değerlendirme

yapabilmesi, girişimcilik süreçlerini daha somut ve gerçekçi bir biçimde anlamalarına büyük katkı sağlamaktadır.

6.5.Üretken Yapay Zekâ Araçlarının Girişimcilik Eğitiminde Kullanımı

ChatGPT, Gemini ve benzeri üretken yapay zekâ platformları, girişimcilik eğitiminde yalnızca bu teknolojilerin potansiyeli üzerine tartışmaları beraberinde getirmekle kalmamış, aynı zamanda girişimci adaylarının gelişiminde teknolojinin nasıl kullanılabileceğine dair somut uygulama alanları da sunmuştur. Bu platformlar, özellikle girişimcilik yolculuğunun başında olan ve henüz sınırlı deneyime sahip öğrenciler için iş geliştirme süreçlerinde önemli bir destek aracı işlevi görebilir. İş planı hazırlama, müşteri segmentasyonu oluşturma, iş modeli geliştirme ve pazar araştırması yapma gibi konularda öğrencilere pratik katkılar sağlayabilmektedir. Bu bağlamda, üretken yapay zekâ teknolojilerinin entegrasyonu, öğrencilerin Osterwalder ve Pigneur'un (2010) iş modeli yaklaşımıyla yeni iş modelleri oluşturmaya ve mevcut modelleri geliştirmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, öğrencilerin yapay zekâ tarafından kendilerine sunulan bilgileri eleştirel bir gözle analiz etmeleri ve farklı kaynaklardan gelen verileri karşılaştırarak doğrulama yoluna gitmeleri de büyük önem taşımaktadır. Üretken yapay zekâ sistemlerini, öğrencilerin yerine düşünen araçlar olarak değil, öğrenme sürecini destekleyen yardımcıları olarak konumlandırmak daha isabetli bir yaklaşım olacaktır (Mollick ve Mollick, 2023).

7.YAPAY ZEKÂ KULLANIMINDA ETİK BOYUT VE GELECEK PERSPEKTİFİ

Yapay zekânın girişimcilik eğitiminde yaygınlaşması çeşitli fırsatlar sunarken bazı etik sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle veri gizliliği, algoritmik önyargılar ve yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin doğruluğu en çok tartışılan konular arasında yer almaktadır (Bender vd., 2021). Öğrencilerin yapay zekâ araçlarını bilinçsiz şekilde kullanmaları durumunda akademik dürüstlük ilkelerinin zedelenebileceği yönünde kaygılar bulunmaktadır (Cotton vd., 2023). Ayrıca algoritmaların eğitim verilerindeki önyargıları yansıtabilmesi, girişimcilik süreçlerinde hatalı değerlendirmelere neden olabilmektedir (Binns vd., 2018).

Bununla birlikte yapay zekâ teknolojilerinin girişimciliğin geleceğini şekillendirecek temel unsurlardan biri olacağı öngörülmektedir. Yapay zekâ destekli girişimlerin sayısının artması, veri temelli iş modellerinin yaygınlaşması ve dijital girişimciliğin daha fazla önem kazanması beklenmektedir (Shepherd ve Majchrzak, 2022). Girişimcilik eğitiminin de bu dönüşüme uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Geleceğin girişimcilerinin yalnızca işletme bilgisine değil, aynı zamanda yapay zekâ okuryazarlığına, veri analizi becerilerine ve dijital etik farkındalığına da sahip olmaları beklenmektedir.

8.SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada incelenen literatür doğrultusunda, yapay zekânın girişimcilik eğitiminin dönüşümünde önemli bir rol üstlenme potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir. Literatürde yer alan çalışmalar, yapay zekâ destekli uygulamaların öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirdiğini, iş fikri geliştirme süreçlerini desteklediğini ve veri temelli karar verme becerilerini güçlendirdiğini göstermektedir. Özellikle kişiselleştirilmiş öğrenme sistemleri, üretken yapay zekâ araçları ve simülasyon tabanlı uygulamalar girişimcilik eğitiminde önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bununla birlikte, eğitim kurumları tarafından yapay zekâ kullanımının etik boyutları, veri güvenliği ve akademik dürüstlük gibi konuların da dikkatle ele alınması gerekmektedir. Ayrıca eğitim kurumlarının girişimcilik müfredatlarını dijital dönüşümü göz önünde bulundurarak güncellemelidirler. Ders içeriklerine yapay zekâ okuryazarlığı, veri analitiği ve üretken yapay zekâ uygulamalarının dâhil edilmesi, öğrencilerin geleceğin iş dünyasına hazırlanmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca yapay zekâ destekli öğrenme araçlarının pedagojik etkilerini inceleyen uygulamalı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Girişimcilik eğitiminde yapay zekâ araçlarının etkili kullanımını desteklemek amacıyla uygulama odaklı öğretim yaklaşımlarının geliştirilmesi önem taşımaktadır. Örneğin, öğrencilerin ChatGPT gibi üretken yapay zekâ araçlarını kullanarak iş modeli geliştirme, pazar analizi yapma ve iş fikri oluşturma süreçlerini deneyimlemelerine olanak sağlayan yapılandırılmış atölye çalışmaları veya proje temelli öğrenme etkinlikleri tasarlanabilir. Bu uygulamalar sayesinde öğrencilerin yapay zekâ tarafından üretilen içerikleri eleştirel biçimde değerlendirme, farklı kaynaklarla doğrulama ve etik ilkeler çerçevesinde kullanma becerilerinin geliştirilmesi mümkün olacaktır.

Bu çalışma kavramsal bir derleme niteliğinde olup herhangi bir ampirik veri içermemektedir. Ayrıca değerlendirmeler erişilebilen akademik literatür ile sınırlıdır. Bu nedenle ulaşılan sonuçlar mevcut literatürün ortaya koyduğu bulgular doğrultusunda yorumlanmıştır. Gelecekte gerçekleştirilecek ampirik araştırmaların, farklı eğitim kademelerinde ve farklı disiplinlerde yapay zekâ destekli girişimcilik eğitiminin öğrenme çıktıları, girişimcilik niyeti ve girişimcilik becerileri üzerindeki etkilerini incelemesi, alan yazına önemli katkılar sağlayacaktır.

KAYNAÇA

- Akkuş, Y., ve Menteş, S. A. (2017). Uygulamalı girişimcilik eğitimi katılımcılarının girişimcilik eğilimleri: Trakya örneği. *Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi*, 12(1), 1–20. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/45493/544553>
- Alpaydın, E. (2013). *Yapay öğrenme*. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- Baidoo-Anu, D., & Ansah, L. O. (2023). Education in the era of generative artificial intelligence (AI): Understanding the potential benefits of ChatGPT in promoting teaching and learning. *Journal of AI*, 7(1), 52–62. <https://doi.org/10.61969/jai.1337500>
- Bell, R. (2015). Developing the next generation of entrepreneurs: Giving students the opportunity to gain experience and thrive. *The International Journal of Management Education*, 13(1), 37–47. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2014.12.002>
- Bell, R. (2021). Underpinning the entrepreneurship educator's toolkit: Conceptualising the influence of educational philosophies and theory. *Entrepreneurship Education*, 4(1), 1–18. https://www.researchgate.net/publication/348314805_Underpinning_the_entrepreneurship_educator's_toolkit_conceptualising_the_influence_of_educational_philosophies_and_theory
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 610–623). <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922>
- Binns, R., Veale, M., Van Kleek, M., & Shadbolt, N. (2018). It's reducing a human being to a percentage: Perceptions of justice in algorithmic decisions. *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–14. <https://doi.org/10.1145/3173574.3173951>
- Boden, M. A. (1998). Creativity and artificial intelligence. *Artificial Intelligence*, 103(1–2), 347–356. [https://doi.org/10.1016/S0004-3702\(98\)00055-1](https://doi.org/10.1016/S0004-3702(98)00055-1)
- Chalmers, D., MacKenzie, N. G., & Carter, S. (2021). Artificial intelligence and entrepreneurship: Implications for venture creation in the fourth industrial revolution. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 45(5), 1028–1053. <https://doi.org/10.1177/1042258720934581>
- Chen, L., Ifenthaler, D., Yau, J. Y. K., & Sun, W. (2024). Artificial intelligence in entrepreneurship education: A scoping review. *Education + Training*, 66(6), 589–608. <https://doi.org/10.1108/ET-05-2023-0169>
- Cherti, A. T. (2025). *The role of digital entrepreneurship education in promoting entrepreneurial intention: The influence of social media on university students*. In M. Khaldi et al. (Eds.), *Proceedings of the E-Learning and Smart Engineering Systems (ELSES 2024)*, Atlantis

Highlights in Social Sciences, Education and Humanities (Vol. 36).
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-408-2_56

- Colson, E. (2019). What AI-driven decision making looks like. *Harvard Business Review*.
<https://hbr.org/2019/07/what-ai-driven-decision-making-looks-like>
- Celik, I. (2023). Towards Intelligent-TPACK: An empirical study on teachers' professional knowledge to ethically integrate artificial intelligence (AI)-based tools into education. *Computers in Human Behavior*, 138, 107468.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563222002886>
- Cotton, D. R. E., Cotton, P. A., & Shipway, J. R. (2023). Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. *Innovations in Education and Teaching International*.
<https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2190148>
- Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Koohang, A., et al. (2023). So what if ChatGPT wrote it? Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 71, 102642.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401223000233>
- Farrokhnia, M., Banihashem, S. K., Noroozi, O., & Wals, A. (2023). A SWOT analysis of ChatGPT: Implications for educational practice and research. *Innovations in Education and Teaching International*. <https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2195846>
- Fox, J., Pittaway, L., & Uzuegbunam, I. (2018). Simulations in entrepreneurship education: Serious games and learning through play. *Entrepreneurship Education and Pedagogy*, 1(1), 61–89.
<https://doi.org/10.1177/2515127417737285>
- Haenlein, M., & Kaplan, A. (2019). A brief history of artificial intelligence: On the past, present, and future of artificial intelligence. *California Management Review*, 61(4), 5–14.
<https://doi.org/10.1177/0008125619864925>
- Hyams-Ssekasi, D., & Caldwell, E. F. (2018). An exploration of experiential education as a catalyst for future entrepreneurs. In D. Hyams-Ssekasi and E. F. Caldwell (Eds.), *Experiential learning for entrepreneurship: Theoretical and practical perspectives on enterprise education* (pp. 71–83). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90005-6_4
- Izedonmi, P. F., & Okafor, C. (2010). The effect of entrepreneurship education on students' entrepreneurial intentions. *Global Journal of Management and Business Research*, 10(6), 49–60. https://globaljournals.org/GJMbr_Volume10/6-The-Effect-Of-Entrepreneurship-Education-On-Students-Entrepreneurial-Intentions.pdf
- Kakouris, A., & Liargovas, P. (2021). On the about/for/through framework of entrepreneurship education: A critical analysis. *Entrepreneurship Education and Pedagogy*, 4(3), 396–421.
<https://doi.org/10.1177/2515127420916740>
- Khalid, N. (2020). Artificial intelligence learning and entrepreneurial performance among university students: Evidence from Malaysian higher educational institutions. *Journal of Intelligent and Fuzzy Systems*, 39(4), 5417–5435. <https://doi.org/10.3233/JIFS-189026>
- Kraus, S., Palmer, C., Kailer, N., Kallinger, F. L., & Spitzer, J. (2019). Digital entrepreneurship: A research agenda on new business models for the twenty-first century. *International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research*, 25(2), 353–375. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-06-2018-0425>
- Lim, W. M., Gunasekara, A., Pallant, J. L., Pallant, J. I., & Pechenkina, E. (2023). Generative AI and the future of education: Ragnarök or reformation? A paradoxical perspective from management educators. *The International Journal of Management Education*, 21(2), 100790. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2023.100790>
- Mollick, E., & Mollick, L. (2023). Let ChatGPT be your teaching assistant. *Harvard Business Publishing*. <https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/let-chatgpt-be-your-teaching-assistant>

- Moses, Chinonye & Olokundun, Maxwell & Adeyeye, Mosunmola & Agboola, Mayowa & Inelo, F.. (2016). Entrepreneurship education and entrepreneurial intentions: The moderating role of passion. 11. 645-653. <https://doi.org/10.3923/sscience.2016.645.653>
- Nambisan, S. (2017). Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 41(6), 1029–1055. <https://doi.org/10.1111/etap.12254>
- Obschonka, M., & Audretsch, D. B. (2020). Artificial intelligence and big data in entrepreneurship: A new era has begun. *Small Business Economics*, 55(3), 529–539. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00202-4>
- Okonkwo, C. W., & Ade-Ibijola, A. (2021). Chatbots applications in education: A systematic review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100033. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100033>
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley and Sons. https://www.researchgate.net/publication/236650466_Business_Model_Generation_A_Handbook_for_Visionaries_Game_Changers_and_Challengers
- Ouyang, F., Zheng, L., & Jiao, P. (2022). Artificial intelligence in online higher education: A systematic review of empirical research from 2011 to 2020. *Education and Information Technologies*, 27(6), 7893–7925. https://www.researchgate.net/publication/358884047_Artificial_intelligence_in_online_higher_education_A_systematic_review_of_empirical_research_from_2011_to_2020
- Raposo, M., & do Paço, A. (2011). Entrepreneurship education: Relationship between education and entrepreneurial activity. *Psicothema*, 23(3), 453–457. <https://www.psicothema.com/pdf/3909.pdf>
- Shepherd, D. A., & Majchrzak, A. (2022). Machines augmenting entrepreneurs: Opportunities (and threats) at the nexus of artificial intelligence and entrepreneurship. *Journal of Business Venturing*, 37, 106227. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2022.106227>
- Short, C. E., & Short, J. C. (2023). The artificially intelligent entrepreneur: ChatGPT, prompt engineering, and entrepreneurial rhetoric creation. *Journal of Business Venturing Insights*, 19, e00388. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2023.e00388>
- Townsend, D. M., & Hunt, R. A. (2019). Entrepreneurial action, creativity, and judgment in the age of artificial intelligence. *Journal of Business Venturing Insights*, 11, e00126. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2019.e00126>
- Yılmaz, A. S. (2014). Bir sosyal değişim ajanı olarak girişimcilik eğitimi. *Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks*, 6(1), 297–310. https://zfwf.org/f/003_sayi___577-2415-1-PB.pdf
- Zhou, Z. H. (2022). *Machine learning*. Springer Nature.